

FORTALECENDO A CULTURA DE PESQUISA: A CONTRIBUIÇÃO DE UMA REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO CLUSTER DE TI DA UNICESUMAR

Raul Greco Junior¹
Silvio Cezar de Castro²
Kleber Lopes Petry³

¹ Doutorando em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Professor Titular do Cluster TI do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar),
raul.junior@unicesumar.edu.br

² Doutorando em Tecnologias Limpas pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) e Coordenador do Cluster Ti do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar),
silvio.castro@unicesumar.edu.br

³ Doutorando em Tecnologias Limpas pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) e Coordenador do Cluster Ti do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar),
kleber.petry@unicesumar.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.18061539

Resumo

A revista de divulgação científica *Compila Ai* é analisada como estratégia institucional para o fortalecimento da cultura de pesquisa e da formação complementar no Cluster EAD de Tecnologia da Informação da UniCesumar, que reúne 12 cursos e mais de 42 mil estudantes. Ancorado em referenciais sobre comunicação pública da ciência, cultura científica e *undergraduate research*, o artigo discute a divulgação científica como dimensão constitutiva da formação em ciência e tecnologia, especialmente em áreas de TI tradicionalmente pouco envolvidas com práticas sistemáticas de comunicação científica. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso quantitativo-descritivo, baseado em três fontes principais: indicadores de circulação digital (acessos on-line e downloads em PDF, obtidos via Webalizer/Cpanel), respostas a um questionário estruturado aplicado pelo STUDEO (4.966 respondentes) e informações institucionais sobre a criação, o modelo editorial e as estratégias de divulgação da revista. Os resultados mostram amplo alcance e boa recepção: 19.864 acessos on-line e 8.317 downloads em outubro, além de altos índices de satisfação (55% “muito satisfeitos”; 83% avaliando conteúdo e diagramação como “excelentes”) e forte intenção de autoria (73% desejam submeter textos; 83% se reconhecem como autores em potencial). A revista é interpretada como dispositivo pedagógico que articula ensino, pesquisa e extensão, estimulando a autoria discente, a coautoria aluno–professor e a circulação social de TCCs, projetos integradores, iniciação científica e extensão. O artigo conclui apontando limites (recorte em uma única edição, foco quantitativo) e sugerindo desdobramentos formativos e políticas institucionais para consolidar a *Compila Ai* como alavanca de cultura de pesquisa em TI.

Palavras-Chaves: Conexão; Congresso; Inovação; Pesquisa; Tecnologia Emergente.

1. INTRODUÇÃO

A consolidação de uma cultura científica no Brasil ainda enfrenta obstáculos importantes, tanto na sociedade em geral quanto no ensino superior, em um cenário marcado por desinformação, circulação de narrativas pseudocientíficas e baixa visibilidade da produção acadêmica fora de círculos especializados. Estudos sobre difusão e cultura científica enfatizam que a divulgação não pode ser entendida como atividade periférica, mas como dimensão constitutiva do próprio fazer científico, articulando produção de conhecimento, mediações comunicacionais e educação em diferentes espaços formais e não formais (PORTO, 2009; INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2021). Em perspectiva convergente, análises recentes da comunicação pública da ciência defendem que universidades e centros de ensino superior assumam um papel mais ativo na promoção de práticas sistemáticas de divulgação, incorporando-as a políticas institucionais, estratégias de formação e mecanismos de responsabilidade social (BUCCHI; TRENCH, 2021). Nesse quadro, iniciativas editoriais como revistas de divulgação científica vinculadas a instituições de ensino não se limitam a “divulgar” resultados, mas se constituem como dispositivos formativos e políticos que ampliam o acesso ao conhecimento e tensionam as fronteiras entre pesquisa, ensino e extensão.

No âmbito da formação universitária, a literatura internacional sobre *undergraduate research* e sobre educação em comunicação científica mostra que envolver estudantes de graduação em práticas de investigação e de divulgação contribui para a construção de uma cultura acadêmica mais investigativa, reflexiva e socialmente engajada. O *Cambridge Handbook of Undergraduate Research* evidencia como programas e dispositivos que integram pesquisa e formação favorecem a participação estudantil em comunidades de prática científica e estimulam a autonomia intelectual (MIEG et al., 2022), enquanto propostas recentes de modelos de competências em comunicação científica defendem a necessidade de desenvolver habilidades específicas de escrita, oralidade, uso crítico de mídias e adaptação de linguagem para públicos diversos, especialmente em áreas de ciência e tecnologia (FÄHNRICH et al., 2021). Nessa perspectiva, uma revista de divulgação científica concebida “de dentro” de um cluster de Tecnologia da Informação pode funcionar simultaneamente como laboratório de comunicação científica, espaço de autoria discente e docente, e mecanismo de circulação social do conhecimento em temas de alta relevância tecnológica e social.

É nesse contexto que se insere o Cluster EAD de Tecnologia da Informação (TI) da Unicesumar, que reúne 12 cursos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Cibersegurança, Ciência de Dados e Análise de Comportamento, Desenvolvimento de

Aplicativos Móveis, Engenharia de Software, Gestão em Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial e Machine Learning, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Sistemas para Internet e Biblioteconomia – e concentra mais de 42 mil estudantes. Entre esses cursos, destacam-se Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com mais de 12 mil alunos, e Engenharia de Software, com mais de 7.500, o que evidencia a dimensão e a complexidade do ecossistema formativo envolvido. Antes da iniciativa relatada neste artigo, esse conjunto robusto de práticas acadêmicas – TCCs, projetos de iniciação científica, ações de extensão, experiências de inovação – encontrava poucos canais estruturados para se converter em conteúdos de divulgação voltados à própria comunidade discente e à sociedade. Foi precisamente para enfrentar essa lacuna que foi criada a revista de divulgação científica *Compila Ai*, periódico trimestral do Cluster EAD de TI da Unicesumar, construído de forma colaborativa por professores formadores, professores mediadores, coordenadores e estudantes, com o objetivo de publicar matérias de divulgação científica em linguagem acessível, porém conceitualmente rigorosa, sobre temas que atravessam todo o cluster, da inteligência artificial e cibersegurança à organização da informação e cultura digital.

A pergunta norteadora deste artigo emerge dessa experiência concreta: de que maneira a implantação da revista de divulgação científica *Compila Ai*, no âmbito do Cluster EAD de TI da Unicesumar, contribui para o fortalecimento da cultura de pesquisa e para a formação complementar dos estudantes de seus 12 cursos? Entende-se aqui por formação complementar o conjunto de experiências que extrapolam o currículo mínimo, desenvolvendo competências de leitura crítica, escrita, argumentação e comunicação de resultados de pesquisa para públicos diversos. A hipótese que orienta a investigação é que a *Compila Ai* atua como espaço institucionalizado de divulgação científica que, ao estimular estudantes a transformarem TCCs, projetos de iniciação científica, relatórios de extensão e experiências profissionais em textos de divulgação, potencializa a apropriação crítica dos conteúdos trabalhados ao longo dos cursos e reforça a cultura de pesquisa do cluster. Este artigo focaliza, em particular, a repercussão da primeira edição da revista, referente ao seu primeiro trimestre de publicação, analisada por meio de indicadores quantitativos (perfil das submissões, distribuição entre cursos, participação discente e docente, diversidade temática, acessos on-line, downloads e respostas ao questionário aplicado via STUDEO), que serão posteriormente cotejados com o referencial sobre cultura científica, comunicação pública da ciência e undergraduate research (PORTO, 2009; BUCCHI; TRENCH, 2021; MIEG et al., 2022), de modo a compreender em que medida uma revista de divulgação científica pode se converter, em um grande cluster EAD de TI, em alavanca efetiva de formação complementar e de fortalecimento da cultura de pesquisa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O debate contemporâneo sobre divulgação científica parte do entendimento de que comunicar ciência não é apenas “traduzir” conteúdos técnicos, mas instituir uma conversa social duradoura em torno da ciência, em que circulam valores, controvérsias, modos de produzir conhecimento e impactos sociais (BUCCHI; TRENCH, 2021, citação indireta). Nesse sentido, a universidade deixa de ser apenas espaço de produção de artigos especializados e passa a atuar como mediadora entre comunidades científicas e públicos diversos, inclusive seus próprios estudantes de graduação em áreas tecnológicas. Em cursos de TI – historicamente marcados por currículos densos em técnicas e pobres em práticas de comunicação pública – iniciativas editoriais como revistas de divulgação científica podem funcionar como “laboratórios discursivos”, nos quais estudantes aprendem a recontar problemas de pesquisa, soluções tecnológicas e experiências de projeto em linguagem acessível, sem perder o rigor conceitual. Ao situar a revista *Compila Ai* nesse campo, o Cluster EAD de TI da Unicesumar insere-se explicitamente no movimento internacional que reconhece a divulgação científica como dimensão constitutiva da formação em ciência e tecnologia, e não como atividade periférica ou voluntarista.

A literatura sobre educação em comunicação científica reforça que formar pesquisadores e profissionais tecnólogos implica também treiná-los para comunicar ciência a diferentes públicos, em múltiplos formatos e plataformas. Baram-Tsabari e Lewenstein (2017, citação indireta) propõem um modelo de objetivos de aprendizagem em comunicação científica que envolve, entre outros eixos, dimensões afetivas, domínio de conteúdo, métodos práticos, reflexão, participação e identidade comunicativa, mostrando que comunicar ciência é uma competência complexa, que precisa ser planejada e avaliada sistematicamente. De modo convergente, Besley e Dudo (2022, citação indireta) defendem que programas de formação em comunicação científica precisam ser orientados por objetivos estratégicos claros – por exemplo, desenvolver confiança pública em tecnologias emergentes ou promover engajamento qualificado em temas controversos – e não apenas “ensinar a falar para o leigo”. Nesse quadro, uma revista de divulgação científica voltada ao ecossistema de TI, como a *Compila Ai*, pode ser lida como um dispositivo formativo: ao escrever reportagens, entrevistas e ensaios para colegas e para o público ampliado, estudantes e docentes exercitam, de maneira situada, exatamente essas dimensões afetivas, reflexivas e identitárias descritas pelos modelos internacionais.

Nos últimos anos, diferentes propostas de frameworks de competências têm buscado sistematizar o que significa “ser competente” em comunicação científica no ensino superior.

Fährnich et al. (2021, citação indireta) descrevem um modelo multinível, articulando três camadas: quadro de mundo (visões sobre ciência e sociedade), normas e papéis profissionais e saberes operacionais, sugerindo que a formação em comunicação científica deveria gerar não apenas habilidades técnicas, mas também capacidade crítica de situar a própria prática em um ecossistema midiático digital, marcado por plataformas, algoritmos e disputas de atenção. Guerra et al. (2024, citação indireta), ao mapear programas de pós-graduação em comunicação científica em Portugal, mostram que ainda há uma lacuna significativa em estruturas institucionais estáveis para formação em comunicação científica, mesmo em sistemas de ensino superior consolidados. Essa constatação é particularmente relevante para o contexto brasileiro e para o Cluster EAD de TI da Unicesumar: se a formação formal em comunicação científica é escassa, jornais, portais e revistas institucionais de divulgação tornam-se espaços privilegiados para desenvolver, ainda que de modo distribuído, tais competências, aproximando estudantes de práticas internacionais sem depender exclusivamente de disciplinas específicas.

Além da dimensão da comunicação pública, o referencial sobre cultura de pesquisa e iniciação científica enfatiza que experiências de pesquisa na graduação são um dos “high-impact practices” mais promissores para consolidar uma cultura institucional orientada à investigação e à inovação. O *Cambridge Handbook of Undergraduate Research* apresenta um panorama global das experiências de pesquisa na graduação, argumentando que a participação sistemática de estudantes em projetos de pesquisa – com orientação, autoria e circulação de resultados – contribui simultaneamente para o desenvolvimento de competências científicas e para a democratização da produção de conhecimento (MIEG et al., 2022, citação indireta). Em linha semelhante, Malachowski et al. (2024, citação indireta) propõem que currículos de graduação sejam redesenhados para “escorar” (scaffold) a pesquisa ao longo das disciplinas, integrando-a de forma progressiva, e não apenas em momentos pontuais. Nesse contexto, revistas de divulgação científica que acolhem resultados de TCCs, projetos de iniciação científica, extensão e inovação funcionam como esfera de circulação e reconhecimento desses esforços, reforçando a mensagem de que pesquisar e comunicar são dimensões indissociáveis da formação em TI.

A literatura também chama atenção para a importância de criar espaços específicos de publicação estudantil, que conectem currículo, cultura acadêmica e autoria discente. Experiências como o *Caderno de Divulgação Científica – Notas de Pesquisa – Iniciação Científica* da UNICAMP evidenciam que cadernos e revistas institucionais podem operar como instâncias intermediárias entre o relatório técnico de pesquisa e o artigo científico plenamente indexado, oferecendo um ambiente mais formativo, em que estudantes aprendem a reescrever

textos acadêmicos em formatos híbridos de divulgação e comunicação especializada (citação indireta). Ao adotar estratégia semelhante, a *Compila Ai* se insere em uma tradição emergente de publicações que funcionam como “pontes curriculares”: de um lado, exigem do aluno rigor metodológico e domínio de resultados; de outro, convidam-no a traduzir esses resultados em narrativas mais acessíveis, visuais e dialógicas, que podem incluir entrevistas, infográficos e relatos de experiência. O efeito esperado, do ponto de vista da cultura de pesquisa, é a formação gradual de uma identidade de “pesquisador-comunicador” entre estudantes de TI, incentivando-os a reconhecer que sua atuação profissional envolverá, cada vez mais, explicar soluções complexas para públicos não especializados.

Autores que discutem transformação curricular e cultura acadêmica reforçam que a institucionalização de práticas de pesquisa e comunicação depende de mudanças estruturais e simbólicas nas universidades. Malachowski et al. (2024, citação indireta) defendem que transformar a cultura acadêmica para torná-la “research-rich” implica redesenhar trajetórias formativas, políticas de avaliação e incentivos, de modo a tornar a participação em pesquisa uma expectativa normativo-institucional, e não um privilégio de poucos estudantes de alto desempenho. A *Compila Ai* pode ser compreendida como parte desse esforço de transformação, na medida em que cria um artefato concreto – uma revista trimestral, com participação de professores formadores, professores mediadores, coordenadores e alunos – que materializa, em cada edição, a aposta institucional na pesquisa e na comunicação científica como eixo de identidade do Cluster EAD de TI. O fato de o Cluster integrar 12 cursos tecnológicos e mais de 42 mil estudantes distancia essa iniciativa de experiências pequenas e isoladas: trata-se de um instrumento potencialmente sistêmico, capaz de impactar a percepção de milhares de estudantes sobre o valor formativo da pesquisa.

Paralelamente, a literatura recente sobre ensino de comunicação científica no ensino superior tem enfatizado a necessidade de alinhar esses esforços a agendas de sustentabilidade, cidadania e responsabilidade social. Vitting-Seerup e Achiam (2023, citação indireta), ao descreverem a integração da sustentabilidade em um curso de pós-graduação em comunicação científica, mostram como a abordagem evolui de uma educação “sobre” sustentabilidade para uma educação “para” e “como” sustentabilidade, na qual os próprios processos de ensino-aprendizagem são reorganizados para promover engajamento crítico com problemas socioambientais complexos. Quando a revista de divulgação científica se insere em um ecossistema de TI, essa discussão ganha contornos específicos: artigos sobre inteligência artificial, dados massivos, cibersegurança ou jogos digitais podem articular, simultaneamente, dimensões técnicas e implicações ético-políticas, estimulando estudantes a pensar tecnologia

em chave responsável. Assim, a *Compila Ai* pode ser lida também como um espaço para exercitar uma comunicação científica comprometida com a sustentabilidade e com o debate público sobre o papel social da tecnologia.

No plano das políticas institucionais, estudos sobre divulgação científica em universidades apontam a importância de reconhecer formalmente as ações de comunicação como parte da missão universitária – não apenas como ações de marketing ou relações públicas. Costa e Ferreira (2023, citação indireta), ao analisarem a divulgação científica em universidades federais brasileiras sob a ótica da extensão e das relações públicas, argumentam que muitas ações ainda são concebidas como instrumentos de visibilidade institucional, e não como práticas de educação não formal e engajamento público com a ciência. Essa ambivalência entre comunicação científica e assessoria de imprensa é um risco também para iniciativas editoriais internas: se a revista é percebida apenas como espaço de “notícias positivas” sobre a instituição, perde-se o potencial formativo e crítico da divulgação científica. O desenho editorial da *Compila Ai*, ao privilegiar matérias produzidas por estudantes e docentes, e ao dar centralidade a TCCs, projetos de iniciação científica, extensão e inovação, ajuda a deslocar a ênfase do institucional-publicitário para o formativo-acadêmico, aproximando-se da concepção de divulgação científica como extensão universitária crítica e dialógica.

Guerra et al. (2024, citação indireta) mostram, no contexto português, que mesmo onde há avanços na criação de programas de formação em comunicação científica, persistem lacunas institucionais, sobretudo na consolidação de mecanismos estáveis de financiamento, reconhecimento e avaliação dessas iniciativas. No Brasil, a situação tende a ser ainda mais desigual, com poucas universidades possuindo estruturas consolidadas de comunicação científica e, em muitos casos, forte dependência de esforços locais de grupos de pesquisa ou setores específicos. Nessa perspectiva, o caso da *Compila Ai* é particularmente relevante: trata-se de uma revista criada no interior de um Cluster EAD de TI, que agrega 12 cursos – entre eles Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Cibersegurança, Ciência de Dados e Análise de Comportamento, Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, Engenharia de Software, Gestão em TI, Inteligência Artificial e Machine Learning, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Sistemas para Internet e Biblioteconomia – e que busca oferecer um espaço transversal de circulação de saberes entre essas formações. Isso reforça a ideia de que políticas de comunicação científica podem nascer “de dentro” dos arranjos curriculares e de clusters acadêmicos, e não apenas de diretivas centrais da reitoria.

Finalmente, o diálogo entre cultura de pesquisa, comunicação científica e revistas institucionais permite formular a hipótese central que orienta este estudo: a de que uma revista

de divulgação científica, concebida como dispositivo pedagógico e institucional, pode colaborar de modo significativo para a formação complementar dos estudantes de TI, fortalecendo competências de leitura e escrita acadêmica, de tradução de linguagens técnicas para públicos diversos e de reflexão crítica sobre o papel social da tecnologia. Essa hipótese está ancorada na literatura que associa experiências de pesquisa e comunicação à formação de identidades científicas mais robustas (MIEG et al., 2022; MALACHOWSKI et al., 2024, citações indiretas) e será examinada, no caso da *Compila Aí*, a partir da análise da repercussão de sua primeira edição, no primeiro trimestre de publicação. Nos resultados, será possível explorar indicadores como número e perfil dos autores, diversidade de cursos representados, tipos de textos publicados, engajamento dos leitores e percepções de estudantes e docentes sobre o impacto da revista em sua formação. Aqui, o referencial teórico oferece o horizonte interpretativo: se os dados empíricos mostrarem que a *Compila Aí* contribuiu para ampliar a cultura de pesquisa, fortalecer competências de comunicação científica e articular ensino, pesquisa e extensão no Cluster EAD de TI da Unicesumar, haverá evidências de que revistas institucionais de divulgação científica são instrumentos potentes – e relativamente de baixo custo – para consolidar ecossistemas formativos em tecnologia da informação.

3. METODOLOGIA

Nesta seção, apresenta-se a metodologia adotada para analisar a implantação e a repercussão da primeira edição da revista de divulgação científica *Compila Aí* no Cluster EAD de TI da Unicesumar. Trata-se de um estudo de caso de natureza predominantemente quantitativa-descritiva, com foco em três conjuntos de dados: (a) indicadores de circulação digital da revista (acessos on-line e downloads em PDF); (b) respostas a um questionário estruturado aplicado aos estudantes do cluster por meio da plataforma STUDEO; e (c) informações institucionais sobre o contexto de criação e funcionamento da revista. O objetivo é descrever, com base nesses dados, em que medida a *Compila Aí* vem se constituindo como dispositivo de formação complementar e de fortalecimento da cultura de pesquisa.

Para a coleta dos dados quantitativos, foram utilizadas duas fontes principais. A primeira corresponde aos registros de acesso ao site oficial da revista *Compila Aí*, obtidos por meio da ferramenta Webalizer (Version 2.23) do Cpanel, que forneceu informações agregadas sobre número de visualizações on-line e downloads em PDF, discriminados por mês. A segunda fonte foi um questionário estruturado elaborado no Google Forms, cujo link foi disponibilizado aos estudantes do Cluster EAD de TI exclusivamente pela plataforma STUDEO, ambiente virtual oficial da instituição. O instrumento contemplou questões fechadas em escala Likert de

cinco pontos e uma questão categórica sobre a intenção de submissão de textos, sendo respondido por 4.966 estudantes.

Os dados provenientes do Webalizer foram organizados em planilhas eletrônicas, permitindo o cálculo de frequências absolutas e a construção de gráficos de barras para representar o total de acessos on-line e de downloads em PDF no período analisado. Já as respostas ao questionário foram exportadas do Google Forms em formato de planilha, sendo realizadas análises descritivas simples (frequências e percentuais) para cada categoria de resposta. Em ambos os casos, os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas, acompanhados de interpretação à luz do referencial teórico sobre cultura científica, comunicação pública da ciência e cultura de pesquisa na graduação.

As informações institucionais relativas ao contexto de criação da revista *Compila Ai*, à sua periodicidade, à composição da equipe editorial e às estratégias de divulgação foram obtidas a partir de documentos internos do Cluster EAD de TI (projetos, relatórios e comunicados) e de entrevistas informais com membros da coordenação e da editoria. Essas informações foram utilizadas de forma descritiva na seção de contexto, com o objetivo de caracterizar o ambiente em que os dados quantitativos foram produzidos, sem configurar, entretanto, uma análise qualitativa formal. Dessa forma, o desenho metodológico adotado mantém-se predominantemente quantitativo-descritivo, apoiado em dados institucionais para fins de contextualização.

4. CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO DA REVISTA

A gênese da revista *Compila Ai* está diretamente ligada às demandas observadas no cotidiano do Cluster EAD de TI da Unicesumar, em um contexto de forte expansão do número de estudantes, consolidação de práticas de iniciação científica e realização recorrente de eventos, hackathons, mostras e projetos de extensão. À medida que TCCs, pesquisas orientadas, projetos integradores e experiências de inovação tecnológica se multiplicavam, tornava-se evidente a ausência de um veículo capaz de transformar esse conjunto de produções em narrativas de divulgação científica acessíveis à comunidade discente e, potencialmente, a públicos externos. A ideia da revista emergiu, assim, de um diagnóstico interno: havia uma produção rica e diversificada, mas dispersa em relatórios, apresentações de banca e registros isolados, com baixa circulação entre os próprios alunos dos 12 cursos do cluster. A partir dessa percepção, coordenadores de curso, professores formadores e professores mediadores passaram a discutir a criação de um periódico que, ao mesmo tempo, funcionasse como vitrine da produção acadêmica em TI, espaço de formação complementar em comunicação científica e

dispositivo de fortalecimento da cultura de pesquisa, contando com apoio institucional das instâncias responsáveis pela pesquisa, pela coordenação do cluster e pela gestão pedagógica das disciplinas.

O modelo editorial da *Compila Ai* foi desenhado a partir de três princípios: periodicidade clara, estrutura de seções coerente com o perfil do cluster e foco em linguagem acessível, porém rigorosa. A revista foi concebida como publicação **trimestral**, com edições planejadas para serem lançadas **sempre no mês central de cada trimestre**, de modo a equilibrar a necessidade de um fluxo constante de conteúdos com as rotinas acadêmicas dos cursos e módulos. A primeira edição foi lançada no meio do Módulo 53/2025, na primeira semana de agosto, exemplar do caráter “mês do meio” que organiza o calendário editorial: após um período inicial de desenvolvimento dos trabalhos nas disciplinas, abre-se a janela para submissão, avaliação e publicação de textos originados em TCCs, projetos integradores, experiências de estágio, pesquisa e extensão, mantendo ainda tempo útil no trimestre para que as matérias sejam lidas, discutidas e retomadas em sala. Em termos de seções, a revista foi planejada para acolher diferentes formatos de divulgação científica – artigos explicativos, relatos de experiência, entrevistas, resenhas comentadas, notas sobre projetos e eventos – de modo a contemplar a diversidade de práticas existentes nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Cibersegurança, Ciência de Dados e Análise de Comportamento, Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, Engenharia de Software, Gestão em TI, Inteligência Artificial e Machine Learning, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Sistemas para Internet e Biblioteconomia. Os critérios de seleção enfatizam a relevância temática, a clareza expositiva, a correção conceitual e a capacidade de estabelecer pontes entre o conteúdo técnico e questões sociais, éticas e profissionais relacionadas à área de TI.

Do ponto de vista da circulação e do acesso, a *Compila Ai* conta com um site próprio para publicação das matérias, o que reforça sua identidade como revista e facilita a consulta organizada por edições, seções e temas. No entanto, o elemento decisivo do modelo de implantação foi a integração da revista à rotina das aulas ao vivo do Cluster EAD de TI, de forma sistemática e visível. A cada trimestre, a nova edição – lançada no mês central daquele ciclo – é divulgada no início de todas as aulas ao vivo de todos os cursos do cluster, realizadas às terças e quintas-feiras no período noturno. Essa divulgação ocorre em múltiplos momentos: na primeira aula (das 19h às 19h50), na segunda aula (das 20h10 às 21h) e, ocasionalmente, nas terceiras aulas de Imersão Profissional, realizadas mensalmente, das 21h às 21h50, em todas as disciplinas do módulo corrente. Ao colocar a revista na abertura de cada encontro síncrono, o cluster sinaliza, de maneira simbólica e prática, que a divulgação científica faz parte da

experiência formativa regular dos estudantes, e não de uma ação periférica ou extraordinária. Esse gesto pedagógico reforça a ideia de que ler, discutir e eventualmente escrever para a *Compila Ai* é uma dimensão esperada da trajetória acadêmica no Cluster EAD de TI.

As estratégias de mobilização foram pensadas para combinar presença constante e aprofundamento formativo. Para além dos anúncios nas aulas ao vivo, as edições e chamadas da *Compila Ai* são destacadas em materiais de apoio das disciplinas de Projeto Integrador, TCC e Iniciação Científica, convidando estudantes a considerar a revista como destino natural de trabalhos que demonstrem qualidade técnica e potencial de interesse para outros alunos. Em paralelo, oficinas de escrita de divulgação científica, ministradas por professores formadores e mediadores, vêm sendo planejadas e ofertadas como espaços específicos para apoiar a transformação de TCCs, relatórios de pesquisa e experiências de projeto em textos voltados à revista, reforçando o caráter pedagógico da iniciativa. As aulas ao vivo, por sua vez, são gravadas e disponibilizadas tanto na plataforma Studeo – ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelos estudantes – quanto em canais institucionais no YouTube, o que amplia o alcance da divulgação da revista, permitindo que alunos que não puderam acompanhar o anúncio síncrono tenham contato com a *Compila Ai* em momentos posteriores. Somadas, essas estratégias configuram um ecossistema em que a revista não é apenas um repositório de textos, mas um elemento recorrente do cotidiano acadêmico, articulado a práticas de ensino, pesquisa, extensão e comunicação científica em todo o Cluster EAD de TI da Unicesumar.

5. RESULTADOS

Os resultados obtidos a partir da primeira edição da revista *Compila Ai* permitem observar, de maneira ainda inicial, mas bastante expressiva, o potencial do periódico como dispositivo de formação complementar e de fortalecimento da cultura de pesquisa no Cluster EAD de TI da Unicesumar. Com base exclusivamente em dados quantitativos – número de acessos on-line, downloads em PDF e respostas a um questionário estruturado em escala Likert e questões fechadas – é possível delinear um quadro no qual a revista não apenas foi amplamente conhecida e utilizada pelos estudantes, mas também passou a ser reconhecida como espaço legítimo de circulação da produção acadêmica do cluster. Esses resultados dialogam com o referencial teórico que associa práticas de comunicação científica à construção de identidades investigativas, ao indicar que, já em sua edição inaugural, a *Compila Ai* se inscreve no cotidiano formativo de milhares de alunos.

Do ponto de vista da produção e participação, a primeira edição mobilizou docentes e discentes de diferentes cursos do cluster, com presença marcante de textos originados em Trabalhos de Conclusão de Curso, Projetos Integradores, projetos de iniciação científica e ações de extensão. Em grande parte das matérias, observa-se o modelo de coautoria aluno–professor, seja na forma de textos escritos em parceria, seja pela transformação de resultados de orientação em narrativas de divulgação científica, o que está em sintonia com a literatura que destaca a importância de integrar pesquisa e formação ao longo da graduação. Ainda que os dados de distribuição por curso e por tipo de texto sejam explorados em tabelas específicas, a amplitude de participação – envolvendo diferentes formações em TI e Biblioteconomia – já indica que a revista, desde o início, evitou restringir-se a um subconjunto “naturalmente mais acadêmico” do cluster e alcançou um espectro mais amplo de estudantes e docentes.

A análise da circulação digital da revista reforça essa percepção de alcance. Em termos de leitura on-line, a *Compila Ai* registrou 19.864 acessos no mês de outubro e 2.278 em novembro, considerando o script de visualização embutido em seu site institucional. Esses números evidenciam um pico robusto de interesse no período imediatamente posterior ao lançamento da edição, compatível com a estratégia de divulgação concentrada nas aulas ao vivo e nas comunicações institucionais, seguido de uma curva natural de estabilização, sem que, no entanto, a revista deixe de ser consultada de forma relevante no mês subsequente. Esse comportamento sugere que a edição inaugural foi incorporada não apenas como novidade pontual, mas como recurso efetivamente utilizado ao longo do trimestre.

Gráfico 01 – Acessos on-line à revista *Compila Ai* (visualização via script no site oficial)

Fonte: Os Autores, baseados nos dados do Webalizer Version 2.23 do Cpanel (2025)

A leitura desses dados de acesso on-line ajuda a compreender o comportamento dos estudantes em relação ao uso da revista como recurso digital imediato. No entanto, para além da visualização direta no navegador, é importante observar também quantos alunos optaram por baixar a edição em PDF, o que indica um interesse em conservar o material para consultas posteriores, uso em atividades acadêmicas ou compartilhamento com colegas, como se vê no gráfico seguinte.

Quando se observa o comportamento de download em PDF, verifica-se que a revista registrou 8.317 downloads em outubro e 987 em novembro. Esses números revelam que uma parcela significativa dos estudantes preferiu manter uma cópia local da publicação, o que pode estar associado à necessidade de leitura offline, à utilização em trabalhos escritos, apresentações ou estudos dirigidos, bem como ao compartilhamento entre colegas em diferentes canais. Considerando-se conjuntamente os acessos on-line e os downloads em PDF, a primeira edição da *Compila Ai* alcançou um patamar expressivo de circulação digital, compatível com a dimensão do Cluster EAD de TI e coerente com a proposta de que a revista funcione como recurso complementar de formação para os mais de 42 mil estudantes do conjunto de cursos.

Gráfico 02 – Downloads do arquivo PDF da revista *Compila Ai*

Fonte: Os Autores, baseados nos dados do Webalizer Version 2.23 do Cpanel (2025)

Os dados de avaliação da revista foram obtidos por meio de um formulário eletrônico criado no Google Forms, cujo link foi disponibilizado na plataforma STUDEO, ambiente virtual oficial utilizado pelos estudantes do Cluster EAD de TI. Ao todo, 4.966 alunos responderam ao questionário, o que corresponde a aproximadamente 22% do total de acessos

on-line registrados em outubro e novembro somados, evidenciando uma taxa de resposta significativa para um instrumento voluntário. Em uma escala de satisfação do tipo Likert de cinco pontos (1 = Muito insatisfeito; 5 = Muito satisfeito), 55% dos respondentes declararam-se “Muito satisfeitos” e 25% “Satisfeitos” com a revista, enquanto 18,5% assinalaram a alternativa “Neutro” e apenas 1% e 0,5% se disseram, respectivamente, “Insatisfeitos” e “Muito insatisfeitos”. Esses resultados indicam um elevado grau de satisfação global com a primeira edição, sugerindo que a proposta editorial da *Compila Ai* foi bem recebida pelo público-alvo.

Gráfico 03 – Nível de satisfação geral com a revista *Compila Ai* (escala Likert de 1 a 5)

Fonte: Os Autores, baseados nos dados captados pelo Google Forms.

Após verificar o nível geral de satisfação com a revista, tornou-se relevante detalhar de que maneira essa avaliação se desdobra especificamente sobre a percepção de qualidade do material. O gráfico seguinte aprofunda esse olhar ao focalizar a combinação entre conteúdo e diagramação, permitindo entender se a boa recepção registrada na escala de satisfação se mantém quando os estudantes consideram, de forma mais objetiva, a organização visual e a clareza das matérias publicadas.

No que se refere à avaliação da qualidade da revista, considerando simultaneamente conteúdo e diagramação, os resultados também foram obtidos por meio de escala Likert de cinco pontos. Nessa dimensão, 83% dos estudantes classificaram a *Compila Ai* como “Excelente”, 12% como “Boa” e 4% como “Regular”, 1% como “Ruim” e sem qualquer

registro de respostas na categoria “Péssima”. Esse padrão reforça a hipótese de que a revista conseguiu articular rigor conceitual, relevância temática e um projeto gráfico adequado ao público de TI em contexto EAD, em consonância com a literatura que enfatiza a importância da forma e da usabilidade na comunicação científica voltada a públicos específicos.

Gráfico 04 – Avaliação da qualidade (conteúdo e diagramação) da revista *Compila Ai* (escala Likert de 1 a 5)

Fonte: Os Autores, baseados nos dados captados pelo Google Forms.

Um dado particularmente relevante para a cultura de pesquisa e para a formação em comunicação científica diz respeito à intenção dos estudantes de participar ativamente da revista como autores. Questionados se gostariam de submeter textos à *Compila Ai* em edições futuras, 73% dos respondentes afirmaram “Sim”, 10% marcaram a opção “Talvez ou em uma próxima vez” e apenas 17% declararam “Não”. Diferentemente das questões anteriores, essa pergunta foi formulada em termos categóricos, sem uso de escala Likert, e os resultados foram totalizados em percentuais sobre o universo de 4.966 respondentes. Na prática, isso significa que 83% dos estudantes se reconhecem, em alguma medida, como autores em potencial, o que é coerente com os referenciais que apontam a importância de dispositivos institucionais de divulgação científica para despertar vocações autorais e fortalecer a vinculação entre pesquisa e formação.

Gráfico 05 – Intenção de submissão de textos à revista *Compila Ai* (respostas categóricas)

Fonte: Os Autores, baseados nos dados captados pelo Google Forms.

Em síntese, a leitura articulada dos dados de acesso on-line, downloads em PDF e respostas ao formulário de avaliação indica que a primeira edição da *Compila Ai* alcançou ampla visibilidade, foi bem avaliada em termos de satisfação global e qualidade percebida e, sobretudo, despertou um alto nível de interesse dos estudantes em participar como autores nas próximas edições. Esses resultados quantitativos sustentam a hipótese de que a revista começa a cumprir o papel a ela atribuído no projeto pedagógico do Cluster EAD de TI: atuar como alavanca para o fortalecimento da cultura de pesquisa e para a formação em comunicação científica, criando condições concretas para que os estudantes passem gradualmente de consumidores de conteúdo a produtores e divulgadores de conhecimento em tecnologia da informação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações apresentadas ao longo deste artigo permitem afirmar que a implantação da revista de divulgação científica *Compila Ai* no Cluster EAD de TI da Unicesumar constituiu uma estratégia pertinente e promissora para o fortalecimento da cultura de pesquisa e da formação complementar dos estudantes. Ao situar a revista no cruzamento entre comunicação científica, *undergraduate research* e políticas institucionais de promoção da ciência, evidenciou-se que ela não é apenas um produto editorial, mas um dispositivo

pedagógico que articula ensino, pesquisa e extensão em um ecossistema de mais de 42 mil alunos distribuídos em 12 cursos. A experiência analisada demonstra que, quando a universidade cria canais concretos e recorrentes de circulação de conhecimento, a pesquisa deixa de ocupar um lugar periférico na formação e passa a integrar, de maneira mais orgânica, o cotidiano de estudantes e docentes.

Os resultados quantitativos da primeira edição – número expressivo de acessos on-line, volume relevante de downloads em PDF, alto índice de satisfação geral e de avaliação positiva de qualidade, além de uma forte disposição dos estudantes em submeter textos – indicam que a *Compila Ai* foi rapidamente incorporada ao repertório de recursos acadêmicos do Cluster EAD de TI. Esses dados confirmam a hipótese de que um periódico de divulgação científica, quando pensado em diálogo com a realidade curricular e com as rotinas de aula, pode alcançar ampla visibilidade e reconhecimento em pouco tempo. Mais do que isso, a intenção de autoria manifestada por 83% dos respondentes sugere que a revista atua também como catalisadora de vocações investigativas e comunicacionais, estimulando os estudantes a enxergar seus TCCs, projetos integradores, experiências de estágio e ações de extensão como materiais com potencial de publicação e impacto para além das bancas e relatórios formais.

Ao mesmo tempo, a análise realizada torna visíveis alguns limites e desafios que precisam ser considerados nas próximas etapas. Em primeiro lugar, trata-se de um recorte centrado na edição inaugural, o que impede afirmar tendências de longo prazo quanto à consolidação de uma cultura de publicação estudantil e à distribuição equilibrada de autoria entre os diferentes cursos do cluster. Em segundo lugar, o estudo baseou-se em dados predominantemente quantitativos, o que, embora tenha permitido captar o alcance e a recepção inicial da revista, ainda não explora em profundidade as nuances qualitativas das experiências formativas associadas à escrita, à orientação e à revisão de textos de divulgação científica. Futuras pesquisas poderão incorporar entrevistas, grupos focais e análise mais detalhada dos textos publicados, de modo a compreender de que maneira a participação na *Compila Ai* transforma concepções de ciência, tecnologia e autoria entre estudantes e docentes.

Por fim, a experiência relatada aponta caminhos concretos para o aperfeiçoamento da revista e para o desdobramento de políticas institucionais em torno da comunicação científica no Cluster EAD de TI da Unicesumar. Entre as possibilidades, destacam-se: o fortalecimento de oficinas de escrita de divulgação articuladas às disciplinas de Projeto Integrador e TCC; a criação de trilhas formativas específicas em comunicação científica e tecnológica; a ampliação da articulação da revista com eventos internos e programas de iniciação científica; e o monitoramento sistemático de indicadores de produção e participação ao longo de várias

edições. Em uma perspectiva mais ampla, a *Compila Ai* oferece um exemplo replicável para outros clusters e instituições que desejem integrar, de maneira estruturada, divulgação científica à formação em tecnologia da informação, reafirmando que a formação de profissionais da área deve incluir, necessariamente, a capacidade de comunicar com clareza, responsabilidade e sentido público aquilo que se pesquisa, se desenvolve e se transforma em soluções tecnológicas para a sociedade.

REFERÊNCIAS

BARAM-TSABARI, Ayelet; LEWENSTEIN, Bruce V. Science communication training: what are we trying to teach? **International Journal of Science Education, Part B**, v. 7, n. 3, p. 285–300, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/21548455.2017.1303756>. Acesso em: 01 nov. 2025.

BESLEY, John C.; DUDO, Anthony. **Strategic science communication: a guide to setting the right objectives for more effective public engagement**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2022.

BUCCHI, Massimiano; TRENCH, Brian (org.). **Routledge handbook of public communication of science and technology**. 3. ed. London: Routledge, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9781003039242>. Acesso em: 01 nov. 2025.

COSTA, Inara Regina Batista da; FERREIRA, Vitória Elisa de Pinho. A divulgação científica nas universidades federais sob a ótica da extensão e das relações públicas. **Abrapcorp 2023**, v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55592/524.2023.8552607>. Acesso em: 01 nov. 2025.

FÄHNRIK, Birte; WILKINSON, Clare; WEITKAMP, Emma; HEINTZ, Laura; RIDGWAY, Alexandra; MILANI, Eloisa. Rethinking science communication education and training: towards a competence model for science communication. **Frontiers in Communication**, v. 6, 795198, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.795198>. Acesso em: 01 nov. 2025.

GUERRA, Cecília; MOREIRA, António; POMBO, Pedro; GALVÃO, Cecília; FARIA, Cláudia; GRANADO, António; SANCHEZ, Ana; PAIVA, João Carlos; CARVALHO, Paulo Simeão; COSTA E SILVA, Elsa. Mapping science communication in higher education in Portugal: a systematic evidence analysis of PhD and Master's programs. **Education Sciences**, v. 14, n. 6, p. 1–24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/educsci14060586>. Acesso em: 01 nov. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (INCT-CPCT). **Comunicação pública da ciência no Brasil: estado da arte**. Rio de Janeiro: INCT-CPCT, 2021.

MALACHOWSKI, Mitchell; OSBORN, Jeffrey M.; DAVIS, Louise; HODGES, Linda C. (org.). **Transforming academic culture and curriculum: integrating and scaffolding research throughout undergraduate education**. New York: Routledge, 2024.

MIEG, Harald A.; AMBOS, Elizabeth L.; BREW, Angela (org.). **The Cambridge handbook of undergraduate research: new global insights**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

PORTO, Cristiane de Magalhães (org.). **Difusão e cultura científica: alguns recortes**. Salvador: EDUFBA, 2009.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Faculdade de Educação. Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica. **Caderno de divulgação científica: notas de pesquisa – iniciação científica**. Campinas: Faculdade de Educação da Unicamp, 2024. v. 1. E-book. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/en/pesquisa/caderno-de-divulgacao-cientifica>. Acesso em: 01 nov. 2025.

VITTING-SEERUP, Sabrina; ACHIAM, Marianne. Integrating sustainability into a higher education science communication course. **Journal of Science Communication**, v. 22, n. 6, p. 1–24, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.22323/2.22060201>. Acesso em: 01 nov. 2025.